

INGLIZ TILI ARGUMENTATIV MATNINING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI

O.X.Tilavoldiyev

Katta o‘qituvchi, Guliston davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17626748>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tili argumentativ matnining o‘ziga xos lingvistik xususiyatlari va argumentatsiya va tanqidiy fikrlashni ifodalashda argumentative matnni yaratishga qo‘yilgan talablar xususida gap boradi. Shuningdek, maqolada argumentativ matnni yaratishda grammatik, leksik va stilistik sathlarda uchrovchi xususiyatlarga misollar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: argumentativ matn, lingvistik, leksik, sintaktik, stilistik sathlar, yozuv, birlik, tuzilma

Annotation: This article examines the distinctive linguistic features of English argumentative texts and the requirements for constructing them to effectively convey argumentation and critical thinking. It also provides examples of grammatical, lexical, and stylistic characteristics commonly found in argumentative writing.

Keywords: argumentative text, linguistic, lexical, syntactic, stylistic levels, writing, unity, structure.

Argumentativ yozuv deganda biz ma’lum bir ziddiyatli mavzu yuzasidan bahs-munozarali yozuvni tushunamiz. Bunda yozuvchining vazifasi ushbu ziddiyatli mavzu yuzasidan o‘ziga mos taraf (pozitsiya)ni egallagan holda yaratilayotgan matn o‘quvchisini o‘z qarashlariga ergashtirish va ishonitirishga qaratilgan argumentlardan foydalangan holda yaxlit matn yaratish hisoblanadi. J.Richard va R.Shmidt [10] ta’biri bilan aytganda fikrlar xilma-xilligi mavjud bo‘lgan ziddiyatli mavzu yuzasidan qarama-qarshi fikrni qo‘llab-quvvatlash yoki rad etishga qaratilgan yozuv argumentativ yozuv hisoblanadi. Bahsli mavzu yuzasidan u yoki bu qarashni qo‘llab-quvvatlash uchun yozuvchidan nafaqat tilni yaxshi bilish balki fikr va g‘oyalarni ishonarli tarzda ifodalash talab etiladi. Va bu ko‘nikma ko‘pincha chet til o‘rganuvchilar tomonidan qiyin o‘zlashtiriladi. Shu sababli ham, J.Richard va R.Shmidt [10] fikricha yozuvning turli janr va turlari bilan taqqoslaganda argumentativ yozuv eng murakkab va til o‘rganuvchilar uchun o‘zlashtirish qiyin bo‘lgan yozuv hisoblanadi. D.Sanches [4] o‘z navbatida argumentativ yozuvda tanqidiy fikrlash muhim ahamiyat kasb etishini ta’kidlar ekan, yozuvchi tomonidan matnda argumentlarini tuzish va keltirishda tanqidiy fikrlashdan foydalanilganda argumentativ yozuv o‘ziga xos ma’no kasb etadi. Ya’ni tanqidiy fikrlashni qo‘llash orqali argumentativ matnlarni tuzish birmuncha osonlashadi.

Argumentativ paragraf masalasiga keladigan bo‘lsak, K.Fols va b.ga [5] ko‘ra ziddiyatli masalaga qaratilgan paragraf nuqtai-nazar paragrafi deb yuritiladi va ayrim hollarda “persuasive paragraph – ishonitiruvchi paragraf” deb ham ataladi. Chunki bunda muallif o‘quvchilarni ma’lum bir nuqtai-nazarni qabul qilishga undaydi va bunda nafaqat fikr va mulohazalardan foydalaniladi, balki ushbu fikr va mulohazalarni qo‘llab-quvvatlovchi fakt va dalillarni ham ishlatiladi. Shuningdek, N.Bulxaterga [2] ko‘ra “ishonitiruvchi paragraf”ni tuzishda yozuvchidan nafaqat argumentlarni to‘g‘ri tuza olish va ularni zarur ma’lumot, fakt va dalillar bilan qo‘llab-quvvatlash, balki ushbu argument va materiallarni bir butun tizimga soluvchi e’tirof yoki tezis ham topishi talab etiladi. K.Fols [5] o‘z navbatida “nuqtai-nazar paragraf”ga ta’rif berar ekan, bunday paragraf yozuvchining nuqtai-nazarini ifodalashi bilan bir qatorda, unda qo‘llanilgan fakt va dalillarni tushuntiradi, odatda ziddiyatli mavzuga bag‘ishlangan bo‘ladi va o‘quvchini ushbu mavzu bo‘yicha chuqur mushohada qilishga undaydi va hattoki o‘z fikr va qarashlarini o‘zgartirishga chorlaydi deydi. Yuqoridan ko‘rinib turibdiki, “nuqtai-nazar paragrafi” va “ishonitiruvchi paragraf” tushunchalari bir xil tushunchani

ifodalab, argumentativ paragraf tushunchasiga nisbatan ham qo‘llanilishi mumkin ekan. Bunday pagaraflarning asosiy xususiyati, ularda biron bir mavzu yuzasidan baxs-munozarali masala ko‘tarilib, zarur va mos sabablar, ishonchli dalillardan foydalangan holda mazkur masala yuzasidan ma‘lum bir qarash, nuqtai-nazar himoya qilinadi.

Argumentativ yozuv akademik va professional sohalarida yozuvning asosiy janri hisoblanadi. Akademik yozuvdan ko‘zlangan asosiy maqsad o‘quvchilarni ma‘lum bir nuqtayi nazarga ishontirish yoki bahsli mavzuni muvozanatli muhokama qilish sanalib, ingliz tilida bu janr o‘zining aniq lingvistik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Bu xususiyatlar matnning ishonarli, izchil va tushunarli bo‘lishini ta‘minlaydi. Bunday lingvistik xususiyatlar qatoriga maxsus leksik birliklar, o‘ziga xos sintaktik tuzilmalar, kogezi vositalar va ritorik strategiyalar kirib, ular akademik matnning argumentativ kuchini ifodalashga xizmat qiladi.

Argumentativning yozuvning o‘ziga xos, boshqa janrlardan ajratib turuvchi xususiyati bu unda qo‘llaniladigan leksik birliklar sanaladi. Akademik yozuvga xos leksik birliklarni qo‘llash orqali yozuvchilar aniq fikrni ifodalash, obro‘ qozonish va hissiy-emotsional reaksiyani qo‘zg‘atishni maqsad qilishi mumkin. Leksik birliklardan maxsus akademik lug‘at, modal fe‘llar va baholash tili bu janrda keng qo‘llaniladi.

Akademik lug‘at birliklari aniqlik va neytrallikni ifodalovchi so‘z va iboralarni o‘z ichiga oladi. K.Hayland [7] fikriga ko‘ra akademik leksika rasmiy yozma yoki og‘zaki tarzda ifoda etilayotgan matnda o‘ziga xos ohangni belgilash hamda ilmiy hamjamiyat uchun tushunarli tarzda muloqot o‘rnatishda muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, “analyze”, “critical”, “evidence”, va “perspective” kabi so‘zlar va atamalar argumentativ yozuvda aniqlik va obyektivlikni saqlash imkonini beradi.

Akademik argumentativ matnlarda ko‘p hollarda qo‘llaniladigan so‘z turkumlaridan biri bu modal fe‘llari sanaladi. Modal fe‘llar, masalan, “must”, “should”, “could”, va “may” kabilar ishonch, majburiyat yoki imkoniyat darajasini ifodalab keladi [9]. Ular yozuvchilarga o‘z dalillarini ehtiyotkorlik bilan o‘rtaga tashlash va dalillarning ishonarlilik darajalarini tan olish imkonini beradi. Masalan, “Policy makers should prioritize renewable energy” tavsiyani bildiradi, “Policy makers must prioritize renewable energy” esa kuchliroq talabni ifodalaydi.

Argumentativ yozuvning sintaktik sathiga nazar soladigan bo‘lsak, argumentativ yozuvda ko‘p hollarda murakkab gaplar, majhul nisbatli gaplar, parallelizm kabilarning ishlatilishiga guvoh bo‘lamiz. Sintaktik tuzilmalar argumentativ matnlarning aniqligi va ishonarliligiga hissa qo‘shibgina qolmay, ularning izchil ifodalanishiga, ikki tomonlama interpretatsiya qilinish ehtimollarini kamaytirishga hissa qo‘shadi.

Murakkab gaplar bog‘lovchi va bosh gaplarni o‘z ichiga oladi, bu yozuvchilarga batafsil dalillar keltirish va g‘oyalar orasidagi mantiqiy aloqalarni o‘rnatish imkonini beradi. Biber va boshq [1]. murakkab gaplarning akademik yozuvda keng tarqalganligini ta‘kidlar ekan, ularning asosiy vazifasi ifodalash qiyin bo‘lgan qarama-qarshi voqea-hodisa yoki fenomenlarni o‘zaro birlashtirgan holda izchil va aniq ifodalash imkonini berishini ko‘rsatib o‘tadi. Masalan, “*Although renewable energy is costly initially, it offers long-term economic and environmental benefits*” qarama-qarshi g‘oyalarni birlashtirish bilan bir qatorda fikrni, g‘oyani qo‘llab-quvvatlovchi dalilni ham keltiradi. Gaplarda majhul nisbatning qo‘llanilishi ham o‘z navbatida yaratilayotgan akademik matnning obyektivligiga katta hissa qo‘shadi va matndagi o‘ziga xos ohang taqdim etadi. J.Sueyls va boshqalar majhul nisbat konstruksiyalar akademik yozuv standartlariga mos kelishini taklif qiladi [11].

Ingliz tilidagi akademik matnlar, shu jumladan argumentativ matnlarning yana bir o‘ziga xos lingvistik xususiyati bu parallel tuzilmalarning qo‘llanilishida aks etadi. Parallel tuzilmalar odatda

o‘quvchi e‘tiborini matnda berilgan tafsilotlarga yanada chuqurroq jalb qilish va bildirilayotgan, o‘rtaga tashlangan g‘oya, fikr va qarashni kuchaytirish maqsadida ishlatiladi. Masalan, «*Renewable energy is sustainable, affordable, and accessible*» kabi gaplarda qayta tiklanadigan energiya manbalarining afzal tomonlari “sustainable, affordable” va “accessible” kabi bir xil funktsiyani bajaruvchi sifat so‘z turkumiga oid leksik birliklarni qaytarish orqali ta’kidlanmoqda [3].

Ingliz tilidagi akademik argumentativ matnlarga xos xususiyatlardan yana biri bu kogeziyadan samarali foydalanish sanaladi. Kogeziy vositalar matnda keltirilgan g‘oyalarni bir butun izchillikda ifodalash, bir-biri bilan mantiqan bog‘langan g‘oyalarni yaxlit holga keltirishni ta’minlaydi. Bunda olmoshlar, bog‘lovchi va takrorlanishlardan foydalaniladi. “However”, “therefore”, “in contrast”, va “for instance” kabi ajratuvchi, bog‘lovchi, qiyoslovchi bog‘lovchilar matnda ifodalanayotgan g‘oya va fikr-mulohozalar o‘rtasidagi munosabatlarni ko‘rsatib beradi. Haylandning fikricha [7] kogeziy vositalar matndagi asosiy vazifasi unda bildirilgan va ifodalangan fikr va g‘oyalarga mantiqiy izchillik taqdim etish sanaladi.

Argumentativ akademik matnlarda uchrovchi yana bir holat bu undagi asosiy kalit so‘zlar va atamalarning takroriy ishlatilishidir. Asosiy atama va tushunchalarni takror va takror ishlatish orqali matnning mazmuni hamda matnni yaratishdan ko‘zlangan maqsad kuchaytiriladi. Masalan, matnda “sustainability” atamasidan ekologiya va atrof-muhitga oid siyosatga oid bahs-munozaralarda qayta-qayta ishlatilishi ushbu tushuncha yoki g‘oyaning ahamiyatini oshiradi va ta’kidlaydi [6].

Argumentativ akademik matnlarda shuningdek yozuvchilarning o‘z shaxsiy munosabatini ifodalash hollari ham uchrab turadi. Bunda yozuvchidan o‘z qarash va nuqtayi nazarlarini ifodalashda, ayniqsa ushbu qarash va fikrlar dalillar bilan qo‘llab-quvvatlanmagan bo‘lsa yoki zaif dalillar ustiga qurilgan bo‘lsa muhim ahamiyatga ega bo‘ladi. Bunda yozuvchilar fikr va qarashlarni ifodalashda ehtiyotkorlik markerlari yoki “hedging” dan foydalanishi kerak bo‘ladi. Ehtiyotkorlik ilgari surilayotgan tezis yumshatadi, noaniqlikni yoki muqobil qarashlar mavjudligini tan oladi. Bu markerlarga “perhaps, might, suggests, might” kabi so‘zlar yoki modal fe‘llar kirishi mumkin. Haylandning fikricha “hedging” akademik matnlarning eng asosiy lingvistik xususiyatlaridan biri sanaladi. Bundan tashqari agar yozuvchi o‘z qarashlari kuchli dalillarga asoslangan bo‘lsa kuchaytiruvchi markerlardan foydalanishi ham mumkin bo‘ladi. Bular qatoriga “clearly, undoubtedly”, va “indeed” kabi so‘zlardan foydalanish kirib bu so‘zlar tezis mazmunini kuchaytirishga xizmat qiladi. Masalan, “Clearly, renewable energy is crucial for sustainable development” degan gap tezisning ishonarliligi aniq ekanligini va hech qanday shubhaga o‘rin yo‘q ekanligini ifodalaydi [8].

Ingliz tilidagi argumentativ yozuvning lingvistik xususiyatlari uning samaradorligi uchun muhimdir. Leksik tanlovlar, sintaktik tuzilmalar, kogeziy vositalar, ritorik strategiyalar va janrga xos konvensiyalar birgalikda ishonarli va izchil argumentlarni yaratishga yordam beradi. Ushbu xususiyatlarni tushunish va egallash akademik va professional muvaffaqiyat uchun zarur bo‘lib, yozuvchilarga o‘z fikrlarini aniqlik va ishonch bilan yetkazishga imkon beradi.

References:

1. Biber D. et al. Grammar of spoken and written English. – John Benjamins, 2021.
2. Bulkhalter N. How Persuasive Writing Aids Critical Thinking: A Paper Presented at the Speech Communication Association Meeting, Miami Beach, Florida. – ERIC, 1993.
3. Celce-Murcia M., Larsen-Freeman D., Williams H. A. The grammar book: An ESL/EFL teacher’s course. – Rowley, MA: Newbury House, 1983. – S. 854.

4. Díaz Granados Sánchez J. A. A contextualized booklet to develop critical thinking and argumentative writing. – 2018.
5. Folse K. S. Great Writing 4: Great Essays. – Boston, USA: Heinle Cengage Learning, 2010. – 288 p.
6. Hoey M. Patterns of lexis in text. – Oxford University Press, 1991.
7. Hyland K. Disciplinary discourses, Michigan classics ed.: Social interactions in academic writing. – University of Michigan Press, 2004.
8. Hyland K. Metadiscourse: Exploring interaction in writing //Continuum. – 2005.
9. Palmer F. R. Mood and modality //Cambridge University. – 2001.
10. Richards J. C., Schmidt R. W. Longman dictionary of language teaching and applied linguistics. – Routledge, 2013.
11. Swales J. M. et al. Academic writing for graduate students: Essential tasks and skills. – Ann Arbor, MI : University of Michigan Press, 2004. – T. 1.